

श्री अरविंद का आधुनिक भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक अध्ययन: एक राजनीतिक चिंतक के संदर्भ में

नीशू कुमार

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
चमन लाल महाविद्यालय लंदौरा, रुड़की

Received : 03/03/2024

1st BPR : 09/03/2024

2nd BPR : 13/03/2024

Accepted : 20/03/2024

Abstract

आधुनिक भारत के महापुरुषों में महर्षि अरविन्द का नाम शुक तारे के समान चमकता है। भारत की आत्मा का जो गहन ज्ञान वह संभवतः रामकृष्ण परमहंस दिवआत्मा और गाँधी जैसे महापुरुषों में उन्हें था, भी नहीं था। रोमा रोलां ने अरविन्द को 'भारतीय विचारकों का सम्राट एवं एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय' कहकर पुकारा है। डॉ. फ्रेडरिक स्पजलबर्ग ने और हमारे युग का उन्हें हमारी वसुंधरा का मार्ग दर्शक नहात पैगम्बर कहाँ है। भारत के राजनीतिक विचार- क्षेत्र में अरविन्द एक महान् राजनीतिक कि चिन्तक थे। राष्ट्रीय आंदोलन को गूढ़ एवं अध्यात्मिक महत्व देने, भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा के तेज में नवजीवन अनुप्रासित करने का सर्वाधिक श्रेय उन्हीं को है। स्वतंत्रता के आदर्श की प्राप्ति के लिए एक राजनीतिक योजना तैयार करने और मानव-एकता के आदर्श को स्थापित करने में उनका योगदान अनुकरणीय है। राजनीतिक जीवन में उल्का के समान तेजस्वी होने के बाद अपने जीवन के अंतिम 40 वर्ष अरविन्द ने पाण्डिचेरी में व्यतीत किए और अध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी महानता प्रतिस्थापित की। उनका आश्रम संसार भर के दार्शनिकों और अध्यात्मिक अन्वेषियों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन गया।

Key words: आधुनिक भारत, रामकृष्ण परमहंस, राजनीतिक विचारक, विशिष्ट संस्कृति, परंपरा राजनीतिक योजना, आध्यात्मिक और दर्शन और राष्ट्रवाद।

जीवन परिचय

महान् व्यक्तित्व के धनी योगिराज अरविन्द का जन्म 15 अगस्त 1972 में बंगाल के कोन नगर के समृद्ध परिवार में हुआ था। अरविन्द के पिता पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के विशेष भक्त थे। उन्होंने अपने सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का अनुसरण किया। अरविन्द की शिक्षा दार्जिलिंग के लौरेटो कान्वेंट स्कूल से प्रारंभ हुई। अरविन्द घोष ने इंग्लैंड के द्विवेट परिवार में रहते हुए बाइबिल संबंधी साहित्य का तथा अनेक महान् अंग्रेजी कवियों का गहन अध्ययन किया। 1885 में ड्रिक्ट परिवार के अस्ट्रेलिया चले जाने पर अरविन्द घोष को लन्दन के सन्तहाल स्कूल में जाना पड़ा। कुछ समयोपरांत उन्हें लिंग्स कॉलेज में उच्च प्राचीन अध्ययन की छात्रवृत्ति मिली और उन्होंने ग्रीक तथा लेटिन के प्राचीन साहित्य का गंभीर और सूक्ष्म अध्ययन किया। उन्होंने महधन् अंग्रेज कवियों को पढ़ा और होमर से लेकर गेटे तक यूरोप के कुछ महान् आचार्यों की रचनाएँ मूल भाषाओं में पढ़ी। अरविन्द घोष अध्ययनशील और मननशील व्यक्ति थे। वें 1990 में षष्ठे की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे और सभी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लेकिन घुड़सवार की परीक्षा में सम्मिलित से न होकर जान-बूझकर उन्होंने अपने आपको अयोग्य करार दिया, क्योंकि अहहीने उन्हें सरकारी नौकरी की कोई इच्छा नहीं थी।

यद्यपि अरविन्द का लालन-पालन पूर्ण पाश्चात्य ढंग से हुआ तथापि भीतर ही भीतर भारतीय संस्कृति से सम्बद्ध कुछ गम्भीर तत्व उनके हृदय में काम करते रहे और आगे चलकर में भारतीय राष्ट्रवाद के महानतम् संदेशवाहक तथा भारतीय अध्यात्मवाद के महानतम् पुजारी सिद्ध हुन्ग इंग्लैंड के प्रवासकाल में भी उनके हृदय में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की ज्वाला धधकती रही थी। 1893 पर में भारत लौटने पर 1906 तक उन्होंने विभिन्न स्थितियों में बठ बड़ौदा नरेश की सेवा की। इस अवधि में वें प्राचीन भारतीय साहित्य, धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन करते रहे। बड़ौदा राज्य की सेवा के अंतिम वर्षों में वें बड़ौदा कॉलेज में प्राध्यापक बने और बाद में उप-प्राचार्य के पद पर पहुँच गए। बंग-भंग आंदोलन ने अरविन्द के जीवन में एक नया मोड़ दिया। 1906 में राष्ट्रीय आंदोलन में इस प्रकार सक्रिय भाग लिया कि। शीघ्र ही उदारवादी दल के प्रमुख नेताओं में हो गरण उन्होंने बड़ौदा कॉलेज से स्वयं को पृथक कर लिया और नव-स्थापित नेशनल कॉलेज के प्राचार्य बन गए। 1905 से 1910 के बीच उनका राजनीतिक जीवन एका के समान तेजस्वी सिद्ध हुआ। उनका मत था कि राजनीति की आराम कुल्ली पर बैठकर शासन सत्ता नहीं हिला भी जा सकती। भारत केवल अपने परिक्रम्य पराक्रम और अपनी शक्ति से ही विदेशी सरकार का विरोध कर सकता है है। उन्होंने अपने लेखी द्वारा

बंगाल की संघर्ष के मार्ग पर कर दिया। अरविन्द ने भारतभूमि को अपनी पवित्र माँ समझा और उसकी अग्रसर कर दिया। अरविन्द ने भारतभूमि को अपनी पवित्र माँ समझा और उसकी सेवा करना अपना परम लक्ष्य माना। वर्ष 1908 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यद्यपि वे आरोपों से मुक्त हो गए, लेकिन बंदी जीवन में ही उनमें एक महान् परिवर्तन हुआ। मैं अध्यात्मवाद की ओर पहले ही झुके हुए थे, कारागार में उनका अध्यात्मिक दृष्टिकोण अधिक प्रस्फुटित और वैश्विक हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब ने स्वयं को याद की आत्म-विद्या में लगाएंगे। इस निश्चय का ही यह परिणाम निकला कि 1910 में एकाएक उन्होंने राजनीति को तिलांजलि देकर अध्यात्म

का मार्ग अपना लिया। कुछ दिन कलकत्ता के चंद्रनगर में रहकर वह अप्रैल 1910 में पाण्डिचेरी चले गए, और वहीं उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 40 वर्ष व्यतीत किरण पाण्डिचेरी में अरविन्द का आश्रम शीघ्र ही दार्शनिकों और अध्यात्मिक अन्वेषियों के लिए स्थल बन गया। पाण्डिचेरी में ही 5 दिसंबर 1950 को वे इस नश्वर संसार को सर्वदा के लिए छोड़कर चले गए। अध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रसर होने पर भी उनकी राष्ट्रीय भाक्त यथावत रही। उन्होंने भारतीयों को उच्चतम अध्यात्मिकता के लिए तैयार करना अपना लक्ष्य उचित समझा था क्योंकि उनकी धारणा थी कि भारत का उद्देश्य सम्पूर्ण मानवता को जाम जाग्रत करके चेतना के एक उच्चतर स्तर पर रखना है। अरविन्द ने कभी भी स्वयं को राष्ट्रीय कर्मक्षेत्र से अलग नहीं किया था, वरन् कार्यक्षेत्र में थोड़ा-सा परिवर्तन कर दिया था।

पाण्डिचेरी का जीवन अरविन्द की महान् योग साधना और साहित्यिक क्रिया का जीवन रहा। उन्होंने अनेक कृतियाँ विश्व को दी। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं

- 1) दिव्य जीवन
- 2) मानव एकता का आदर्श
- 3) योग के तत्व
- 4) अष्ट उपनिषद्
- 5) कर्मयोग का आदर्श
- 6) मानव-चक्र
- 7) भारतीय संस्कृति के आधार

अरविन्द के राजनीतिक चिंतन के अध्यात्मिक आधार

महर्षि अरविन्द के राजनीतिक चिन्तन और क्रिया-कलापों को हम सब-तक भलीभाँति नहीं समझ सकते जबतक हम इस आधार को लेकर न चले कि उनके लिए राजनीतिक और अध्यात्मिकता के बीच एफ धानष्ठ संबंध था और इसी कारण उनकी राजनीति किसी भी अन्य राष्ट्रवादी नेता से भिन्न थी। अरविन्द की राजनीति एक योगी की राजनीति थी, एक राजनीतिज्ञ की नहीं। उनके लिए राजनीति वैयक्तिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक अध्यात्मिक विकास के सिद्धांत का एक विस्तार मात्र ही था। अरविन्द ने देश के स्वाधीनता संग्राम में तभी रुचि लेना आरंभ कर दिया जब वे इंग्लैण्ड में थे। लेकिन इंग्लैण्ड के प्रवास काल में ही उनके हृदय में अध्यात्मिक अनुभव भी जाग्रत हुए। अरविन्द के लिए भारत की स्वाधीनता का अर्थ कौरी राजनीतिक स्वाधीनता नहीं था वरन् यह था कि भारत का लक्ष्य मानव जाति को अध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करना है और चूंकि एक पराधीन भारत विश्व को अध्यात्मिकता का सन्देश देने तथा मानव जाति का पथ प्रदर्शक बनने में सहायक नहीं है अतः उसे स्वाधीन होकर अध्यात्मिकता के प्रसार के उच्च लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अरविन्द ने बात पर जोर दिया कि उनका योग केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि सारी मानव जाति के हित के लिए है। अरविन्द का विश्वास था कि कठिन अध्यात्मिक यात्रा से ही

मानव जाति का कल्याण संभव है है। अगस्त 1905 में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी की एक का लिया। जिसका कुछ अंश इस प्रकार है- 'मैं इस पतित जाति का उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। यह शक्ति भौतिक नहीं है। मैं तलवार अथवा बंदूक से नहीं लहूंगा, बल्कि ज्ञान की शक्ति से लहूंगा शस्त्र बल ही एकमात्र बल नहीं होता, एक अन्य बल भी होता है और वह है यह तो मेरा ब्राह्मण का अन्य बल जो कि ज्ञान पर आधारित होता जन्मजात ज्ञान है, यह तो मेरी आस्थत्रों की मन्ना विद्यमान है। इस महान् लक्ष्य की सिद्धि के लिए परमात्मा ने गुझे वसुधा पर पहुंचाया है।'

उनका सूक्ष्म सम्प्रत्यववाद वह सुदृढ़ आधारशिला है जिस पर उनके राजनीतिक सिद्धांतों का विशाल भवन खड़ा है। अरविन्द में भी तिलक, गोखले, गाँधी, लाजपतराय आदि की भाँति भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए तड़प थी, किन्तु अंतर बस इतना ही था कि जहाँ अन्य देशभक्तों ने भौतिक साधनों से भारत की स्वाधीनता का सोनाम लड़ा वहाँ अरविन्द ने अध्यात्मिक शक्तियों से इस युद्ध का संचालन किया।

अरविन्द के लिए भारत केवल भौगोलिक इकाई मात्र न था वह भारत को एक उनका वास्तविक, सजीव और अध्यात्मिक सत्ता के में देते थे। विश्वास था कि भारत मानवता का अग्रदूत है। उन्होंने अपनी साधना द्वारा इसे सतत् उन्नत करने का प्रयास किया। वह विकास और उन्नति की कुंजी अध्यात्मवाद को ही मानते थे। अरविन्द ने अध्यात्मिक चिंतन के क्षेत्र में एक नए सिद्धांत को विकसित किया जिसके द्वारा उन्होंने जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को बल दिया। पाण्डिचेरी, में रहकर अरविन्द ने सृष्टि, मनुष्य, ईश्वर और भविष्य पर चिंतन किया। वस्तु बह पदार्थों को उन्होंने समग्र रूप में देखा, उनके बीच संबंध स्थापित किया और इस आधार पर भविष्य की कल्पना की। उन्होंने जीवन को दुःख

का सागर नहीं माना बालक जीवन के प्रति चिंतन को एक नया मोड़ दिया तथा अध्यात्मिकता एवं भौतिकता का समन्वय स्थापित किया।

अरविन्द ने ईश्वर की सत्ता में पूर्ण विश्वास रखा और इस विश्वास का दुरुपयोग कभी नहीं होने दिया। उन्होंने महान् मानवतावादी विचार प्रतिपादित किया कि जीवन की कठिनाइयों से मुख मोड़कर ईश्वर तक पहुँचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि ईश्वर इस सृष्टि के कण-कण में विद्यमान है।

अरविन्द के राजनीतिक विचार

बड़ौदा के आवास काल में अरविन्द ने राष्ट्रीयता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। में छन्नु प्रकाश में अज्ञात नाम से लेखों का प्रकाशन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश शासन की आलोचनात्मक रचनात्मक आलोचना करके भारतीयों में जागृति उत्पन्न करते और साथ ही एक गुप्त संगठन द्वारा सशस्त्र अंति के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने का प्रयास करते रहे। जीवन की इसनी अवस्था अरविन्द राष्ट्रवादी आंदोलन में खुले रूप में कूद पड़े। उन्होंने बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ली और अभिनव राष्ट्रवाद के संदेशवाहक के रूप में आए। उनके जीवन को तृतीय चरण उस समय प्रारंभ होता है। जब 1910 में सक्रिय राजनीतिक जीवन का परित्याग करके वै बाध्य पाण्डिचेरी चले आए और वहाँ अपने राजनीतिक चिंतन तथा योगाभ्यास द्वारा उन्होंने भारतीय स्वाधीनता के लिए तथा भारत के जागरण के लिए प्रभास प्रारंभ कर दिया। अरविन्द ने जीवन की इन मुख्य अवस्थाओं में जो विचार व्यक्त किए और जिन क्रियाओं का आश्रय क्रिया, उससे उनके राजनीतिक विचार स्पष्ट होते हैं। तरविन्द जिस समय भारतीय राजनीति के क्षितिज पर अवतरित हुए, भारत में कांग्रेस एफ राष्ट्रवादी संस्था के रूप में क्रियाशील थी। अरविन्द के के हृदय में भारत की महानता, गुकता और सामर्थ्य के भाव छिपे थे। इसलिए उन्हें कांग्रेस की भावना पद्धति कुछ रुचिकर न लगी। उन्होंने कांग्रेस की कमजोरियों को बताया, कांग्रेस के नेतृत्व की आलोचना की और अपने रचनात्मक आक्रमण से भारत के राजनीतिक जगत में एक नये युग का सूत्रपात किया। देश के नेताओं को समस्या पर एक नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए विवश किया। अरविन्द ने कांग्रेस को स्वाधीनता के अपने लक्ष्य को स्वीकार करने के लिए विवश किया। अरविन्द ने अपने लेखों में अंग्रेजी सत्ताधारियों पर सीधा और प्रबल प्रहार किया। अरविन्द ने अंग्रेजों की नीतियों और अंग्रेज अफसरों के व्यवहार पर भी करारा प्रभाव किया। अरविन्द ने इस अनाधि पद्धति में अविश्वास प्रकट किया कि ब्रिटिश सरकार की न्याय भावना और उदारता में विश्वास रखते हुए उसके सामने भिक्षावृत्ति की नीति अपनाई जाए। उनका कहना था कि अपील करना, प्रार्थना करना आदि साधन न केवल अपर्याप्त है, बल्कि भारतीयों के आत्मसम्मान के हमारा वास्तविक शत्रु कोई विरुद्ध बास भी है। अरविन्द शाक्त नहीं है, बालक का यह विश्वास था कि हमारी अपनी आंतरिक दुर्बलता, कायरता, स्वार्थपरता और अन्धी भावुकता है, जब तक हम अपनी आन्तरिक दुर्बलताओं से मुक्ति नहीं पाएँगे तब तक हम अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

अरविन्द ने यह संदेश दिया कि प्राचीन प्रवृत्तियों, कठिवादियों और आदतों का परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा जनगण में नवजीवन का संचार होना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि संकुचित और सीमित मार्गों के माध्यम से जनता में उत्तेजना उत्पन्न नहीं की जा सकती।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अंग्रेजों के हृदय संकुचित थे और उनकी मानसिक प्रकृति व्यावहारिक थी में भारत पर शासन भारतीयों के हितों के लिए नहीं वरन् अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए कर रहे थे। अतः कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का यह कथन कायरता है कि भारत में अंग्रेजों राज्य के लिए हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उनका रचनात्मक राजनीतिक सिद्धांत संक्षय में यह था कि भारत का लक्ष्य ब्रिटिश आधिपत्य से पूर्ण मुक्ति का होना चाहिए।

अरविन्द ने अपना यह सुनिश्चित मत प्रकट किया कि यदि अंग्रेजों के आर्थिक बंधन तोड़ दिए जाए और उसके समानान्तर भारतीय व्यवसाय तथा उद्योग की उन्नति की जाए तो देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए चलने वाले क्रांतिकारी प्रयत्नों में अवश्य सफलता मिलेगी।

अरविन्द ने ब्रिटिश शासन प्रणाली को भारतीयों के लिए बहुत दुःखदायी और निराशाजनक कहा। अरविन्द ने तत्कालीन शिक्षा प्रणाली की भी तीव्र आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय आत्मा का हनन कूरने वाली है। अरविन्द ने जनसाधारण और श्रमजीवी वर्ग की महत्ता को स्वीकार किया।

अरविन्द की राजनीतिक कार्य विधि

अरविन्द ने कांग्रेस की और उसके नम्र उदारवादी साधनों की भर्त्सना हरी नहीं की बल्कि स्वयं की वह राजनीतिक पद्धति भी स्पष्ट की जिस पर चलकर भारत को स्वतंत्र करने में उनकी पूर्ण आस्था थी। उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक प्रेरणाप्रद कार्यक्रम भी तैयार किया। वर्ष 1905 से 1910 के मध्य अरविन्द ने राष्ट्रवादी आंदोलन में निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति का प्रतिपादन किया।

अरविन्द की राजनीतिक प्रकृति के ही रूप सामने आए— प्रथम जबकि के हींग नरेश गायकवाड की सेवा में थे जब नै सीति अपनी नौकरी के कारण राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सके और स्वयं को गुप्त क्रांतिकारी प्रचार संगठन तक ही सीमित रखा। इस समय उनका विश्वास था कि भारत को सशस्त्र क्रांति के लिए उद्यत किया जाए।

द्वितीय जब बंग-भंग के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। उस सगग उन्होंने सशस्त्र विद्रोह की पद्धति का प्रचार करने की अपेक्षा.. सक्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रचार किया और यह सिद्धांत उनके । राजनीतिक विचार दर्शन का केंद्रीय विचार बन गया। वें गुप्त क्रांतिकारी प्रचार और संगठन से हटकर निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत पर एकाएक आ गए संभवतः उस समय तक उन्हें यह विश्वास हो गया कि भारत अभी सशस्त्र क्रांति के लिए योग्य नहीं हैं और तत्कालीन पश्चिमीयों में निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति ही सर्वोत्तम साधन थी किंतु उन्होंने बाद में भी अपनी आस्था नहीं तोड़ी कि यदि देश की स्वाधीनता सशस्त्र क्रांति के माध्यम से होना संभव हो तो उस मार्ग का निस्संकोच अनुसरण करना चाहिए वी सदैव यह मानते रहे कि एक राष्ट्र को हिंसा और क्रांति द्वारा अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार है वशर्ते वह ऐसा कर सकने में सक्षम हो।

अरविन्द की राजनीतिक पद्धति में, पाण्डिचेरी के आवास काल में, एक और गौड़ आया। अब में इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत की स्वाधीनता और एकता प्राप्ति के अन्य साधनों का भार उन्हें अपने साथियों पर ही छोड़ देना चाहिए और स्वयं को आत्मशक्ति और योग-साधना द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बनना चाहिए। अरविन्द ने यह अनुभव यस ताक की प्राप्ति में सहायक प्राचीन अध्यात्मिक पुनर्जागरण नहीं हो जरिया तब तक उसका सच्चे अर्थों में पुनरुत्थान नहीं हो सकेगा।

अरविन्द, राष्ट्र और राष्ट्रवाद

भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में अरविन्द का स्थान बहुत ही ऊँचा और महत्वपूर्ण है। सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में वें लगभग 4-5 वर्ष तक रहे किन्तु इतने अल्पकाल में ही उन्होंने राष्ट्रवाद को वह स्वरूप प्रदान किया जो उनका समकालीन अथवा उक्त अन्य कोई विचारक प्रदान करने में अस असमर्थ रहा । प्रारंभ में वै उक्त राष्ट्रवाद के प्रणेता थे। पाण्डिचेरी आवास काल में धीरे-धीरे अध्यात्मिक सर्वोच्चता की ओर झुकते चले गए तथा उनका राष्ट्रवाद पूर्ण रूप से अध्यात्मिक घरातल पुर प्रतिष्ठित हो गया। वास्तव में दोनों अवस्थाओं में परस्पर घनिष्ठ संबंध रहा, केवल अन्तर यही था कि द्वितीय अवस्था आगे चलकर मुखरित हो गई।

अरविन्द बंग-भंग के पश्चात् ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से कूद पड़े। उन्होंने और उनके साथियों ने ऐसे राष्ट्रवाद की मशाल प्रज्वलित की जो उस राष्ट्रवाद से भिन्न थी, जिसकी झांकी हमें कांग्रेस के उदारपंथियों में देखने को मिलती है। अरविन्द ने ऊँचे राष्ट्रवाद की नींव रखी, देशवासियों में स्वाभिमान भरा और भारत की आत्मा का चित्र स्पष्ट किया। तिलक, लाजपतराय अरविन्द आदि नेताओं ने देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना का ज्वार उत्पन्न कर दिया। जहाँ उदारवादियों ने ब्रिटिश प्रजाजन के रूप में राजनीतिक अधिकारों की मांग की वहीं उग्र राष्ट्रवादियों ने अपने देश की पूर्ण स्वाधीनता की मांग की तथा अपनी जाति के गौरवमय इतिहास को देखा और उस इतिहास को एक बार फिर दोहराने की जनसाधारण को प्रेरणा दी। अरविन्द का राष्ट्रवाद धार्मिक भावना से ओतप्रोत था और उन्होंने राजनीतिक जीवन का अध्यात्मिक पुनर्निर्माण करना चाध। राष्ट्रवाद पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि घ्राष्ट्रवाद के वल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हैं। राष्ट्रवाद तो एक धर्म है जो ईश्वर के पास से आया है और जिसे लेकर आपको जीवित रहना है।

अरविन्द ने राष्ट्रवाद को एक उच्चतर और उत्कृष्टतर घरातल पर प्रतिष्ठित किया तथा भारत को अपने अध्यात्मिक अतीत का ज्ञान कराना चाहा। उन्हें यह देखकर संतोष हुआ कि देशवासियों में अपने अतीत के गौरव के प्रति आस्था जायत होने लगी है।

अरविन्द के लिए उनका राष्ट्र भारत केवल एक भौगोलिक सत्ता या प्राकृतिक भूमि खंड मात्र नहीं था। उन्होंने स्वदेश की माँ माना, माँ के रूप में उसकी अमन की, पूजा की। उन्होंने देशवासियों से भारत माता की रक्षा और सेवा के लिए सभी प्रकार के कुष्टों की सहने की मार्मिक अपील की। अविद्यु के प्रेरणाप्रद शब्दों से भारतीयों में राष्ट्रवाद के दैवीय स्वरूप की झांकी गर दी और उनमें विश्वास बैठा दिया कि जब ईश्वरीय शक्ति से व्याप्त संपूर्ण राष्ट्र जांयत होकर खड़ा होगा तो कोई भी बाधा उसकी प्रगति को नहीं शरीक सकेगी। उनका राष्ट्रवाद तुच्छ और संकुचित न होकर सार्वभौमिक था। अरविन्द का राष्ट्रवाद प्राचीनत्वता और आधुनिकता का एक अद्भुत समन्वय था। उन्होंने ऐसे राष्ट्रवादी विचारों का समर्थन नहीं किया जो राष्ट्र की वर्तमान अवस्थाओं के अनुकूल नहीं हो।

अरविन्द का राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से नवीनता लिए था। उनकी राष्ट्रीयता संकीर्णता पर आधारित नहीं थी, बल्के उसका व्यापक और विश्व व्यापी आधार था। राष्ट्रीयता को उन्होंने सामाजिक विकास और राजनीतिक विकास में एक आवश्यक चरण माना था परन्तु अंतिम अवस्था में उनका आदर्श मानवीय एकता का था।

अरविन्द का विचार था कि मानव जाति के अध्यात्मिक जागरण में भारत को अनिवार्य भूमिका निभानी है, उसे समस्त भू-खण्ड को एक दिव्य संदेश देना है। यह तभी हो सकता है जब भारत स्वाधीन हो। पूर्ण स्वराज्य ही सच्चे भारतीय राष्ट्रवाद का लक्ष्य हो सकता है, उससे कुछ कम नहीं। अरविन्द की मान्यता थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता भारत की सब प्रकार की उन्नति की अनिवार्य शर्त है।

धर्म-जीवन का विधान

अरविन्द के अनुसार धर्म मनुष्य की वह सहजप्रवृत्ति, कर्म, विचार तथा अनुसाशन है जिसका सीधा लक्ष्य भगवान् है। मानव की धार्मिक प्रवृत्ति ही ऐसी प्रवृत्ति है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, वह केवल अपने रूप बदल पैती है। तपस्या ही पूर्ण धर्म नहीं है, तपस्या ईश्वर तक पहुंचने का पूर्ण धर्म धार्मिक मार्ग नहीं है, क्योंकि प्रेम, उदारता, सौम्यता, सहिष्णुता तथा दया के भाव भी दिव्य हैं। सच्चा धर्मतंत्र तो मनुष्य के अंदर भगवान के राज्य की स्थापना करना है न कि किसी पोप, पादरी अथवा पुरोहित वर्ग के राज्य की।

अध्यात्मिकता मानव जीवन की उसकी पूर्णता की ओर ले जाती है। धर्म के विरुद्ध जो आरोप लगाए जाते हैं, उसके परिणाम में नहीं अपितु उसके आरंभ में कुछ ऐसी बात अवश्य है जिससे वह आरीय बहुत कुछ उचित लगते हैं इसलिए नहीं कि स्वयं धर्म में यह दोष है, वरन् इसलिए कि ऐतिहासिक रूप में तथा वस्तुतः कट्टर धार्मिक संप्रदायों ने तथा उनके उत्तराधिकारियों और प्रचारकों ने प्रायः ही एक बाधम शाक्त का काम किया है तथा प्रायः ही अंधकार, अज्ञान तथा अत्याचार का पक्ष लिया है, इसलिए इनका खंडन करने की आवश्यकता थी। हिन्दू धर्म के विषय में अरविन्द के विचार थे कि हिन्दू धर्म शाश्वत है, यह सार्वभौमिक धर्म है जी. सबको समेटता है। एक सीमित, संकीर्ण और साम्प्रदायिक धर्म तो अल्पकाल तक ही जीवित रह सकता है पर हिन्दू धर्म में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। यही एक धर्म ईश्वर के समीप्य पर बल देता है। यह धर्म इस सत्य को स्वीकार करता है कि ईश्वर सर्वव्याप्त हैं। इस धर्म में हमें सत्य की अनुभूति होती है। अरविन्द की हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा भी बहुत ही उद्यत थी।

अरविन्द का मानव एकता का आदर्श

प्रथम विश्वयुद्ध से उत्पन्न संकटों और परिस्थितियों न विश्व के दार्शनिकों और चिन्तकों को एक ऐसे विश्व संघ की धारणा की ओर आकृष्ट किया जो सम्पूर्ण मानव-जाति को अपने में एकाकार कर ले। अरविन्द भी कुछ ऐसीटी महान् विभूतियों में से एक थे। उन्होंने अपनी धारणा को प्मानव एकता का आदर्श नामक अपनी कृति में स्पष्ट किया है। अरविन्द ने मानव एकता के आदर्श को प्रकृति की योजना का एक अंग माना और दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि आज का यह स्वप्न भविष्य में एक दिन अवश्य ही साकार होकर रहेगा अरविन्द ने कहा कि मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य की प्रवृत्ति सदा यही रही है कि वह उत्तरोत्तर बड़ी इकाईयों का निर्माण करें। यही कारण है कि परिवार अपने आपको ग्राम में, ग्राम अपने आपको राज्यों में, राज्य अपने आपको साम्राज्यों में संगठित करते आए हैं। अरविन्द इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि मानवता का चरम विकास करना है तो हमें राज्य के विकास विचार का अतिक्रमण करना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि सम्पूर्ण मानव जाति एक इकाई हैं। अरविन्द ने इस प्रकार हमारे समक्ष मानव-एकता का महान् आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने यह विचार भी प्रकट किया कि इस महान् आदर्श को हम विश्व-राज्य के निर्माण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं अथवा राष्ट्र राज्यों को एक प्रकार के संघ में संगठित करके हम इस आदर्श को साकार बना सकते हैं। अरविन्द ने इस संबंध में कल्पना भी की। उन्होंने बताया कि हम इस संभावना से इंकार नहीं कर सकते कि भविष्य में एक समय ऐसा आए जब हम एक संयुक्त राज्य यूरोप, एक संयुक्त राज्य एशिया और एक संयुक्त अफ्रीका के दर्शन करें और इन सब राज्यों को संयुक्त करके एक परिसंघ बना ले। अरविन्द ने एक स्वतंत्र विश्व संघ की धारणा प्रकट की, पर वे इस बात को नहीं भूले कि इस प्रकार का संघ विविधताओं पर आधारित होगा।

अरविन्द ने यह विश्वास प्रकट किया कि यदि हम स्वतंत्र और स्वाभाविक समूहों के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार हमारे आदर्श एकीकरण की व्यवस्था पूर्ण हो जाती है तो इस प्रकार के समाज और व्यवस्था में अतिरिक्त संघर्षी और कलहों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा और समाज में कटुता का वातावरण नहीं रहेगा। अरविन्द अरविन्द ने स्वतंत्र विश्व संघ के आदर्श को हमारे सामने रखा और साथ ही उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं के प्रति भी चेतावनी दी। इनमें सबसे बड़ी बाधा राष्ट्र राज्य की अतिवादी धारणा थी। उन्होंने इस धारणा को श्शामूहिक अहंवाद की संज्ञा दी और कहा कि स्वतंत्र विश्व-संघ की स्थापना यदि करनी है तो इस श्शामूहिक अहंवाद में आवश्यक संशोधन करना होगा और मानवता को अध्यात्मिक धर्म अपनाना होगा।

राज्य और व्यक्ति

अरविन्द ने विश्वास प्रकट किया कि व्यक्ति केवल एक सामाजिक इकाई ही नहीं है बल्कि अपने आप में एक आत्मा तथा प्राणी है जिसका अपना आतित्व है। व्याक्त के आस्तत्व की उसके रहन-सहन और प्रगति करने के अधिकार की उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।

अरविन्द ने व्याक्त को राज्य की नहीं समर्पित किया है। उन्हें यह कभी नहीं अच्छा लगा कि राज्य व्यक्ति पर अपना पूर्ण अधिकार प्रदर्शित करे। अरविन्द ने व्यक्ति को राज्य से पृथक् एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया।

व्यक्ति की आत्मा के विकास और उसके स्वाभाविक उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उसे स्वतंत्रता मिले। अरविन्द ने राज्य की सर्वोच्चता को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि राज्य को मानव प्रगति का सर्वोत्तम साधन समझना अतिशयोक्तिपूर्ण है।

उपसंहार

अरविन्द निःसंदेह भारत राष्ट्र के महान् विभूतियों में से एक थे। वें एक महान् योगी, सन्त, मानवता के प्रेमी और दार्शनिक बौद्धिक थे। वें प्रथम व्याक्त थे जिन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की माँग रखी। उन्होंने अध्यात्मिक राष्ट्रवाद का बिगुल फूँका और मातृभूमि के देवी स्वरूप की प्रत्युत किया। इन धारणाओं ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन को गूढ़ महत्व दिया। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आवश्यक होने पर शाक्त प्रयोग के सिद्धांत को उचित ठहराया और इस प्रकार यर्थाथवादी राजनीति और रणनीति का परिचय दिया। स्वाधीन भारत में उन्होंने विश्व कल्याण के दर्शन किरण राष्ट्रीय राष्ट्र की एकता की एकता से भी आगे बढ़कर उन्होंने मानव की एकता की बात की श्री अरविन्द वर्तमान भारत के बड़े निर्माताओं में गिने जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वातंत्र्य के उस प्रसाद की नींव डालने में उन्होंने महान् योग दिया, जिसमें महात्मा गाँधी और अन्य नेताओं ने बाद में निर्मित किया। राष्ट्रीय आंदोलन को गूढ़ और अध्यात्मिक महत्व देने, उसके सामने पूर्ण स्वराज का प्रेरणास्प्रद आदर्श रखने, भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक परम्परा के तेज में नवजीवन अनुप्रासित करने, स्वतंत्रता के आदर्श की प्राप्ति के लिए एक राजनीतिक योजना तैयार करने तथा सारे आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय और मानव एकता के आदर्श प्रमुख प्रसंग में रखने का सर्वाधिक श्रेय उन्ही को है। 1910 के बाद भी भारतीय स्वतंत्रता में उनकी रुचि कम नहीं हुई और वें तब तक जीवित रहे जब तक भारत उनकी 70वीं वर्षगाँठ पर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र नहीं हो गया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- भारतीय राजनीतिक विचारक- डॉ.ए.पी. अवस्थी, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा (2001)।
- भारतीय राजनीतिक चिंतन- अवस्थी एवं अवस्थी, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर।
- मानव चक्र- श्री अरविन्द, श्री अरविन्द आश्रम, पाण्डिचेरी (1970)।
- श्री अरविन्द के पत्र (भाग दो और तीन)- चन्द्रदीप त्रिपाठी, श्री अरविन्द आश्रम, पाण्डिचेरी (1972)।
- मानव एकता का आदर्श युद्ध और आत्म निर्णय- श्री अरविन्द, श्री अरविन्द आश्रम, पाण्डिचेरी (1969)।
- भारतीय संस्कृति के आधार- श्री अरविन्द, श्री अरविन्द आश्रम पाण्डिचेरी (1968)।

